

Ambientes Híbridos no Ensino a Distância: LMS e Redes Sociais - Cenários para a criação de envolvimento do estudante

Inês Messias
LE@D- Laboratório de Educação a
Distância e Elearning,
Universidade Aberta, Portugal
ines.messias@gmail.com

Lina Morgado
LE@D -Laboratório de Educação a
Distância e Elearning
Universidade Aberta, Portugal
lina.morgado@uab.pt

Maria Barbas
ESE Santarém, Instituto
Politécnico Santarém, Portugal
mariapbarbas@gmail.com

Resumo

Seguindo os passos da sociedade digital, a educação está a tornar-se mais pessoal, reflexiva, envolvida, focada no conhecimento e na conectividade, de forma a incluir quer os nativos digitais quer os imigrantes digitais. As plataformas online para o ensino aprendizagem são cada vez mais utilizadas no ensino universitário, onde as *LMS* são consideradas plataformas formais e as redes sociais estão a começar a ser introduzidas nas estratégias pedagógicas como plataformas informais. O estudo aqui apresentado, tem como principal objetivo compreender, se e como, plataformas informais como o *Facebook*, podem complementar plataformas formais como o *Moodle*. Os resultados mostram como as redes sociais podem influenciar a interação e a colaboração, contribuindo, para o aumento do envolvimento do estudante no ensino superior a distância. Usou-se a Teoria da Atividade como quadro pedagógico, com uma metodologia mista de *Social Networking Analysis*, e com recurso a ferramentas de *Social Network Analysis*.

Palavras-chave: Envolvimento, Educação a Distância, Análise de Redes Sociais, Learning Analytics, Learning Management Systems

Resumo alargado

Desenvolvido no âmbito de um Doutoramento em Educação, com especialização em eLearning, este estudo surge da constatação da crescente utilização da Web 2.0 no ensino-aprendizagem. O aumento da sua utilização por parte dos estudantes de hoje, nas suas vidas sociais e académicas, tem vindo a levar alguns autores a questionarem-se sobre qual o papel e o impacto das ferramentas da Web 2.0 no envolvimento e na criação do conhecimento.

A definição de envolvimento do estudante, de acordo com Oncu & Cakir (2011) é o esforço que os estudantes dedicam a atividades educacionais. Para Chickering & Gamson (1987), a interação do estudante em ambientes de aprendizagem online tem implicações no seu

envolvimento e colaboração. Para Anderson (2003) o envolvimento desenvolve-se através da interação.

Considerando estes autores, o objetivo do estudo definiu-se como sendo a análise da frequência da interação entre os participantes, de forma a ser possível verificar o seu envolvimento em ambas as plataformas.

A colaboração online é muitas vezes associada à qualidade das contribuições que os estudantes fazem em fóruns. Para Valle et al. (2007), Hiltz, Coppola, Rotter, Turoff, & Benbunan-fich (2000) e Khan (2009) o nível de colaboração está diretamente ligado com o aumento do volume e da qualidade do envolvimento, satisfação, nível de aprendizagem dos estudantes. E de acordo com Angeli, Valanides, & Bonk (2003); Garrison, Anderson, & Archer (2001) grupos de discussão em ambientes de aprendizagem online podem, através do envolvimento colaborativo, não apenas aumentar a produtividade, mas a capacidade crítica do estudante. Assim, tornou-se claro que seria necessário analisar também a qualidade dos discursos dos estudantes.

Desta forma, definiu-se como objetivo deste estudo conhecer a relevância das plataformas da Web 2.0 para o EaD, procurando compreender-se como e se as Redes Sociais Online podem contribuir para o envolvimento do estudante a distância. Pelo que as questões do estudo se definiram como:

1. De que modo a rede social Facebook quando utilizada como complemento do LMS Moodle, contribui para um maior envolvimento na aprendizagem dos estudantes do ensino superior?
2. Como se pode analisar o envolvimento e a colaboração dos estudantes nestas plataformas?

Para ser possível dar resposta a estas questões foi necessário definir as diferentes etapas do estudo:

- Conhecer o perfil dos estudantes e docentes participantes no estudo;
- Recolher e analisar dados relativos à frequência e quantidade de interações, entre os participantes nos fóruns dos ambientes/ ferramentas escolhidas;
- Recolher e analisar dados sobre a qualidade das contribuições dos estudantes nos fóruns dos ambientes/ ferramentas escolhidas;

A primeira etapa obrigou a uma extensa pesquisa sobre o perfil do estudante e do docente do Ensino a Distância (EaD) em Portugal. Foi elaborado um levantamento destes perfis a nível internacional, o que permitiu criar um cronograma, e questionários de verificação dos mesmos. Os resultados a estes questionários mostraram que os perfis de estudantes em EaD em Portugal não correspondem aos apontados pelos autores a nível internacional. Assim, os perfis que estão a ser utilizados para adoção das práticas pedagógicas, não correspondem aos perfis dos estudantes em EaD em Portugal, devendo ser revistas e readaptadas. Os resultados dos questionários aos docentes mostraram também uma desadequação ao esperado do docente de EaD de hoje. O docente atual utiliza as plataformas formais, mas apenas como repositório, e usa a web 2.0, mas apenas como espaço para tirar dúvidas. Assim sendo nem as plataformas estão a ser utilizadas em todo o seu potencial, nem os recursos nelas disponibilizados estão a ser adaptados nem às plataformas, nem aos perfis dos estudantes.

Relativamente à análise da interação nas plataformas, as ferramentas escolhidas para a recolha dos dados (quantitativos) foram ferramentas de *Learning Analytics*. Escolheu-se o SNAPP para recolher os dados da plataforma Moodle, e o Netvizz para recolher os dados dos grupos fechados do Facebook. O tratamento dos dados recolhidos com estas ferramentas foi

depois feito recorrendo à ferramenta Gephi, que permitiu a visualização dos dados em gráficos.

Os gráficos resultantes da análise dos fóruns do Moodle revelaram que as redes aqui formadas são unidirecionais e pouco densas, demonstrando sinais de fraca interatividade e dinamismo, não havendo lugar a discussão entre os estudantes. Em oposição a estes resultados, os gráficos resultantes da análise das discussões no Facebook, mostram uma rede com estrutura irregular, e uma grande densidade, sendo representativa de discussões mais interativas e dinâmicas, onde os estudantes debatem ideias colaborativamente.

A análise qualitativa das contribuições dos estudantes nos fóruns do Moodle e nos grupos do Facebook foi feita com recurso ao QDAMiner. Com base no modelo IAM (*Interaction Analysis Model*) de Gunawardena, Lowe, & Anderson (1997) - desenhado para possibilitar a compreensão dos processos de negociação e criação de conhecimento em ambientes colaborativos de discussão online - e no modelo de Newman, Johnson, Cochrane, & Webb (1996) – desenhado para medir o pensamento crítico online - foi criada uma grelha de análise para este estudo, que permitiu a categorização das marcas de discurso em 5 graus de conhecimento:

1. Problemas e dificuldades técnicas;
2. Crítica, partilha e comparação de informação;
3. Negociação e debate de ideias;
4. Teste e modificação, novos conceitos, nova informação, novas soluções;
5. Declaração de aceitação e aplicação de conhecimento recém-construído.

Onde a primeira categoria revela marcas grau de conhecimento básico e a quinta categoria revela marcas de elevado grau de conhecimento. Para cada uma destas categorias definiram-se indicadores positivos e negativos.

Os resultados desta análise demonstraram uma complementaridade das plataformas utilizadas no estudo. No Moodle as categorias com mais incidências foram referentes a problemas técnicos, exposição de dúvidas sobre a utilização da plataforma e a entrega de trabalhos, não havendo quaisquer marcas de discurso demonstrativas de elevado grau de conhecimento. Já no Facebook, as categorias com maior incidência são as referentes à negociação e debate de ideias e partilha de informação. Aqui, ainda que em número reduzido foram identificadas marcas de discursos demonstrativas de elevado grau de conhecimento.

O cruzamento dos resultados obtidos nas análises revelou que o Facebook é uma plataforma mais adequada para a dinamização de debates, favorável à criação de conhecimento com base na interatividade e colaboração entre estudantes.

Os motivos podem dever-se, por exemplo, à natureza das plataformas ou aos perfis de estudantes e docente. O Moodle por ser uma plataforma mais fechada e pouco dinâmica, um ambiente não natural para os estudantes, poderá levar a que estes não a visitem com tanta regularidade como visitam o Facebook. Já este, por ser uma plataforma natural para os estudantes, mais aberta e dinâmica, poderá fazer com que se sintam mais à vontade para se envolverem em discussões entre pares. O dinamismo inerente a esta rede, e a possibilidade de receberem notificações de cada publicação ou comentário, poderá também contribuir para que estes resultados se tenham verificado.

Desta forma, existe potencial de complementaridade entre ambas as plataformas, onde o Moodle permanece a plataforma formal, utilizada para a didatização e disponibilização dos conteúdos, e o Facebook poderá ser utilizado para espaço de debate, colaboração, motivação, interação, assumindo um contexto mais aberto, inclusivo e natural. Propõe-se a adoção de

redes sociais ou das suas características mais dinâmicas para o EaD, de forma a tornar as plataformas adotadas mais dinâmicas, interativas, motivadoras e envolventes, procurando criar um espaço onde o estudante se sinta parte da comunidade, evitando a sensação de isolamento tão própria do ensino a distância.

Referências

- Anderson, T. (2003). Modes of interaction in distance education: Recent developments and research questions. In *Handbook of Distance Education* (pp. 129–144).
- Angeli, C., Valanides, N., & Bonk, C. J. (2003). The quality of computer-mediated interactions. *British Journal of Educational Technology*, 34(1), 31–43.
- Chickering, A. W., & Gamson, Z. F. (1987). Seven Principles For Good Practice in Undergraduate Education. *Washington Center News*.
- Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing in distance education. *American Journal of Distance Education*, 15(1), 7–23. <http://doi.org/10.1080/08923640109527071>
- Gunawardena, C., Lowe, C., & Anderson, T. (1997). Technical Writing and Communication. *Journal of Educational Computing Research*, 17(4), 397–431. <http://doi.org/10.2190/7MQV-X9UJ-C7Q3-NRAG>
- Hiltz, S. R., Coppola, N., Rotter, N., Turoff, M., & Benbunan-fich, R. (2000). Measuring the Importance of Collaborative Learning for the Effectiveness of ALN : A Multi-Measure , Multi-Method Approach. *The Sloan Consortium, Volume 4*(Issue 2), 103–125.
- Khan, B. H. (2009). The Global E-Learning Framework. In *Stride Handbook - E-learning* (pp. 42–51). Retrieved from http://webserver.ignou.ac.in/institute/STRIDE_Hb8_webCD/Chapter 5.pdf
- Newman, D. R., Johnson, C., Cochrane, C., & Webb, B. (1996). An experiment in group learning technology: measuring critical thinking in face-to-face and computer-supported seminars. Retrieved March 9, 2017, from <http://www.helsinki.fi/science/optek/1996/n1/newman.htm/contents.html>
- Oncu, S., & Cakir, H. (2011). Research in online learning environments: Priorities and methodologies. *Computers & Education*, 57(1), 1098–1108. <http://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.12.009>
- Valle, R. del, Öncü, S., Koksall, N. F., Kim, N., Alford, P., & Duffy, T. M. (2007). Effects of Online Cognitive Facilitation on Student Learning.